

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

70. LAS ROSAS DE ABRIL.

HIMNO COREADO.

CORO.

Ostentad, ostentad, niñas bellas,
Vuestra faz virginal y galana,
Cual la flor en alegre mañana
Su cáliz jentil;

Y esos lábios divinos de fuego
Besará dulcemente la brisa,
Que en el valle acaricia sumisa
Las rosas de abril.

I.

De la noche las plácidas horas
 Tiernas niñas venid á gozar,
 Ven su curso, de amor seductoras,
 Oiréis dulces trovas vibrar.

Y cual rasgan
 Siempre bellas,
 Las estrellas
 Su capuz,

Descubrid vuestra célica frente
 De la luna á la mágica luz.

— Coro —

II.

Salid pues, ondulando los rizos
 En redor de esa angélica sien
 La que colma Natura de hechizos
 Que las flores ostentan también.

Pues sois, niñas,
 Mas hermosas
 Que las ROSAS
 Del ABRIL.

Que del céfiro al soplo se mecen
 Y embalsaman su rico pensil

— Coro —

III.

En los vastos dominios de Flora
 Cuanta ROSA su cáliz abrió,
 Y al primer arrebol de la Aurora

Del rocío las perlas bebió,
 Su corola
 Tierna y pura,
 Prematura
 Marchitar,

Visteis ya al contemplar cual sus galas
 Vuestra frente gozó en eclipsar.

— Coro —

IV.

Acojed con bondad los suspiros
 Que exalamos hermosas, de amor,
 Y á vosotras conduce en sus jiros
 De la brisa el soplar seductor.

Y dirijan
 Sin enojos
 Vuestros ojos
 De zafir,

Solo en premio una dulce mirada
 Que haga el pecho de gozo latir.

Coro.

Ostentad, ostentad, niñas bellas,
 Vuestra faz virjinal y galana,
 Cual la flor en alegre mañana
 Su cáliz jentil:

Y esos labios divinos de fuego
 Besaré dulcemente la brisa,
 Que en el valle acaricia sumisa
 Las rosas de abril

— J. A. C. —

71. LA DESESPERACION.

I.

Desde el día feliz que mis ojos
 Tu beldad por mi mal contemplaron,
 Mi sosiego y mi dicha acabaron
 Y anegado en el llanto me ví.
 Día y noche tu imájen divina
 Estasiado en delicias contemplo,
 Que erijido en mi pecho hay un templo,
 Y tu eres el Dios que hay allí.

II.

Ya dos veces mis trémulos labios
 Tus rosadas mejillas besaron
 Y en delirios de amor aspiraron
 De la dicha suprema el ambár.

Maldicion! á esos besos de fuego
 Que abrasaron voraces el alma,
 Y ay! perdida la plácida calma,
 No quisiste su ardor mitigar.

III.

Yo me muero de amor, ánjel mio,
 En tu excelsa belleza arrobado!
 Compasion! compasion! ó á tu lado
 Me verás de dolor sucumbir.
 Que perdida la dulce esperanza
 Y ulcerado sin fé el pecho mio
 En la paz del sepulcro sombrío
 Solo hallára una tregua al sufrir.

—J. P.—

QUEJAS DE AMOR.

I.

Apenas la Luna hermosa
Refleja su lumbrera pura,
Endulzando la amargura
De mi triste corazón.
Cuando llega esplendorosa
A alumbrar el aposento,
Dó se anida mi tormento,
Mi esperanza y mi ilusión.

II.

Luengos días trascurrieron
Dés que vide su belleza
E impregnada de tristeza
Vela mi alma sin cesar
Que esperanza la infundieron
Su sonrisa y su mirada,
Y hoy se niega despiadada
Mi amargura á consolar.

III.

Tal vez sonríe en su lecho
Soñando eternas caricias,
O aspirando mil delicias
Con sus labios de coral ;
Sin que llegue de mi pecho,
La pobre QUEJA perdida,
Dó pasa la noche henchida
En un sueño anjelical.

IV.

Dulce brisa que en tus jiros
Lamentas mi eterno lloro,
A mi bien cuanto le adoro
Le dirás por compasión ;
Y eco fiel de mis suspiros
Deposita allá en su reja,
La triste y amante QUEJA
De mi pobre corazón.

—J. P.—

Es propiedad.

Se hallará en casa de Antonio Bosch, calle baja de S. Pedro núm. 71.